

EDITORIAL

Aquatechnica en el X FIRMA 2021 online, una asociación para quedarse

Los análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) alertan sobre el deterioro de los recursos acuáticos en el planeta debido a su sobreexplotación, contaminación y cambio climático, lo cual pone en amenaza la seguridad alimentaria de la humanidad, agravada por el inminente aumento de la población en la presente década. Este escenario se acentúa aún más en los países en vías de desarrollo, como los iberoamericanos, con sus tasas elevadas de natalidad y malnutrición. La Agenda 2030 de la FAO para el desarrollo sostenible, se enfoca en erradicar la pobreza y el hambre, combatir el cambio climático y proteger nuestros recursos naturales, la alimentación y la agricultura. En este contexto, una explotación sustentable de los recursos acuáticos y una acuicultura bajo un concepto ecosistémico es parte de la solución.

Hoy en día la situación de la Pandemia COVID-19 afecta severamente a la humanidad, dificultando la producción de alimentos, lo cual conduce a aumentar la presión, aún más, sobre los recursos acuáticos y la acuicultura. En este sentido, el *Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura (FIRMA)*, en su décima edición (*X FIRMA 2021 online*), esta vez no se centrará en un país en particular, sino que el evento tendrá un carácter global, focalizado en Iberoamérica, teniendo como lema *Sinergia entre ciencia e industria para el desarrollo y la sostenibilidad* y donde *AquaTechnica* es la revista científica asociada al evento, recogiendo y validando investigación para el desarrollo.

El *X FIRMA 2021 online* cuenta con un comité organizador de más de 50 especialistas internacionales, con representantes en cada país iberoamericano y corresponsales en diversas regiones del mundo. El evento presentará 6 conferencias magistrales y 10 sesiones o mesas de trabajo, gracias a la participación de 55 expertos de gran experiencia profesional. En esta oportunidad el evento está diseñado para una formación integral en temas de importancia de la conservación de los recursos marinos, así como implementación de nuevas tecnologías de captura y métodos de pesca responsable, la afección de los mercados por la pandemia y el impacto en la post pandemia, así como las nuevas tecnologías en el cultivo, enfermedades, mercados y nutrición de los principales organismos de producción en Iberoamérica (salmones, tilapias, camarones y moluscos), profundizando también en temas como la diversificación de la acuicultura, la genética y la cooperación de los países e instituciones para desarrollar la acuicultura y la explotación sustentable de los recursos acuáticos, siendo una gran oportunidad de formación y capacitación de estudiantes, empleados, empresarios, docentes e investigadores en el área de los recursos acuáticos y la acuicultura.

Como presidente del *X FIRMA 2021 online* y asesor de *AquaTechnica*, me complace que la revista se encuentre asociada al evento, una unión, que pensamos perdurará para siempre.

Dr. Marcos de Donato
Tecnológico de Monterrey, México
Presidente X FIRMA 2021 online

